

PRESENTATIE VAN SILVOPASTURE-SYSTEMEN

[Voorboomgaarden, hagen, enz.]

1. Charolais-stier in een weiland met bomen en hagen - Hoeffel Walbourg Farm ©Ver de Terre Production 2. Lacaune ooien op een bebost perceel 3. Shropshire-schapen grazen in een appelboomgaard op de boerderij van Christophe Bitauld. 4. Zwarte Janzé kippen in de appelboomgaarden van Christophe Bitauld.

HET WAT EN WAAROM

Silvopasture is de integratie van bomen en vee op hetzelfde land. Het vee kan schapen, runderen, geiten of varkens omvatten, en de pluimveehouderij kan ook in deze praktijk worden opgenomen met pluimveeweide onder bossen of fruitbomen.

Dit systeem dient zowel bosbouw- als pastorale doelen die in synergie werken. De introductie van bomen of heggen in weilanden verbetert het dierenwelzijn, de bodemsanering en de bescherming van het grondwater, verbetert de koolstofbalans, onderhoudt beboste ruimtes, zorgt voor diverse houtachtige voedergewassen en diversifieert de landbouwproductie. Het beheer van de grasbedekking en de bemesting van de percelen worden gecontroleerd door de rotatie van het vee tussen verschillende paddocks.

HOE DE UITDAGING WORDT AANGEPAKT

De keuze van het perceelbeheer en het type vee hangt af van de bodemomstandigheden, de beschikbare dier- en plantensoorten en de productiedoelstellingen. Pre-boomgaardsystemen, die vooral in Normandië gebruikelijk zijn, stellen boeren bijvoorbeeld in staat om fruitbomen en begrazing te combineren om de winstgevendheid van hun activiteiten te optimaliseren. Deze systemen zijn echter niet zonder uitdagingen. De aanwezigheid van dieren tijdens de oogst kan problematisch zijn: hun mest kan het fruit besmetten en het fruit kan worden geplet of geconsumeerd. Om deze problemen te voorkomen, moeten boeren de dieren vóór de oogst van de percelen verwijderen. Om langdurige braaklegging van het land tot een minimum te beperken, is een oplossing om verschillende boomsoorten op hetzelfde perceel te groeperen, waardoor een beter beheer van begrazings- en oogstperioden mogelijk is.

Een ander voorbeeld is het houden van pluimvee in agroforestry-systemen. Rotatie van de uitloopgebieden is essentieel om de vegetatie te laten herstellen en een goede diergezondheid te behouden. Deze rotaties zijn gebaseerd op een afwisseling tussen meerdere zones, zodat elk perceel voldoende tijd krijgt om te regenereren. Idealiter wordt, indien mogelijk, een rustperiode van ongeveer twee maanden tussen de rotaties aangehouden. In het geval van een vast gebouw vergemakkelijkt de installatie van valluiken aan meerdere zijden de toegang tot verschillende percelen, die zo afwisselend kunnen worden gebruikt, wat het ruimtebeheer optimaliseert.

Wanneer een grasland bedoeld is voor de teelt van gewassen of voor het inzaaien van vegetatie, zoals maïs of grassen, is aangepast beheer noodzakelijk. Het ploegen of inzaaien van deze percelen vereist vaak een langere rustperiode. Deze kan oplopen tot een volledig jaar, zodat de gewassen zich volledig kunnen ontwikkelen voordat de dieren opnieuw kunnen grazen. Deze aanpak draagt bij aan een duurzamer beheer van de weiden, met behoud van hun productiviteit.

Trefwoorden: Pre-boomgaarden, Pluimvee agroforestry, Agroforestry begrazing, Silvopasture, Agroforestry pluimvee.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOORDELEN

Pre-boomgaardsystemen maken gebruik van de complementariteit tussen fruitbomen en vee om verschillende voordelen te bieden. De aanwezigheid van dieren helpt bijvoorbeeld om het weiland in stand te houden en voor te bereiden op de fruitoogst. Dit vermindert het brandstofverbruik voor mechanisch maaien en vermindert de behoefte aan stikstofkunstmest via de mest van het vee. Bovendien verlagen deze extensieve systemen de onderhoudskosten van boomgaarden, ook al is de fruitproductie over het algemeen lager in vergelijking met intensieve boomgaarden. De bomen zorgen ook voor schaduw, waardoor het comfort van de dieren bij warm weer wordt vergroot en hun welzijn wordt bevorderd. Bovendien kan een enkel perceel worden gebruikt voor meerdere gelijktijdige producties, zoals fruit, melk, vlees en zelfs honing. In sommige regio's spelen bomen een sleutelrol bij het reguleren van de grasproductie door het drogen van weiden tijdens droge perioden uit te stellen, soms tot vier weken.

Een ander voorbeeld is pluimveebeheer in agroforestry. Bomen bieden schaduw en bescherming tegen roofdieren en stimuleren tegelijkertijd de biodiversiteit. Het ontwerp omvat heggen en struikgewas om het pluimvee te begeleiden en de bodem te stabiliseren, terwijl specifieke planten voedings- of geneeskrachtige eigenschappen bieden. Deze weiden ondersteunen de nutriëntenkringloop, trekken nuttige dieren in het wild aan en zorgen voor een betere mestverdeling, waardoor de vervuiling wordt verminderd. Het dierenwelzijn wordt verbeterd door minder hittestress, lagere parasitaire risico's en het voorkomen van ongewenst gedrag zoals pikken. Pluimvee vertoont hun natuurlijke gedrag, waardoor de productiviteit toeneemt. Bovendien verlagen deze systemen de voerkosten en voegen ze waarde toe aan pluimveeproducten die in een duurzame omgeving worden gekweekt.

HOOGTEPUNTEN:

- **Agroforestry-systemen, zoals pre-boomgaarden, combineren bomen en vee om de winstgevendheid te optimaliseren, het dierenwelzijn te verbeteren en de onderhouds- en inputkosten te verlagen.**
- **In de agroforestry van pluimvee zorgen bomen voor bescherming en welzijn van pluimvee, bevorderen ze hun productiviteit en verlagen ze de kosten, terwijl weiderotatie en een adequate bezettingsgraad zorgen voor bodemregeneratie en duurzaamheid van het bedrijf.**
- **Ondanks hun voordelen vereisen deze systemen een zorgvuldig beheer om problemen met de aanwezigheid van dieren tijdens de oogst te voorkomen en om grasperioden effectief te organiseren.**

Silvopasture: Zoogkoeien op een begraasd agroforestry-perceel - EARL des Vieilles Rues ©Ver de Terre Production

**CAMILLE ARCHAMBAUD
AND ASSOCIATION FOR AGROFORESTRY DYNAMICS IN NORMANDY (ADAN)**

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.